

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, may.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

АДАПТИВНОЕ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	10
Шарипов Конгратбай Авезимбетович, Исматуллаев Темур Равшан угли	
STERJEN KO'NDALANG KESIM YUZASI ELLIPS SHAKLIDAGI TRANSFORMATORNING QISQA TUTASHUV PAYTIDAGI MEKANIK ZO'RIQISHGA CHIDAMLILIGI	18
Bekishev Allabergen Yergashevich, Yakubova Dilfuza Kuanishovna, Saidova Nozima Akkulovna	
ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ НА РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА.....	26
Мусаева Шоира Азимовна, Муйинжонов Хусейн Алишеревич	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО АДАПТАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	35
Габбарова Ильмира Володиевна	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLOATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH.....	41
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	48
Усманова Азиза Баходировна	
PEREGONDAGI HARAКATNI BOSHQARISH TIZIMLARINI MIKROPROTSESSORLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILGAN TUZILMAVIY SXEMASINI ISHLAB CHIQISH.....	53
Xujamkulov Eldor G'ayratjon o'g'li	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	62
Alimova Dilafro'z Tohir qizii	
HUDUDLAR KESIMIDA AHOLI O'SISHINING BANDLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH (O'ZBEKISTON MISOLIDA)	68
Xusniddinova Gulnoza Ulug'bek qizi	
QUYOSH FOTOELEKTRIK PANELLARI SAMARADORLIGIGA ATROF-MUHIT OMILLARI VA CHANGLANISHNING TA'SIRI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISHGA QARATILGAN INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR.....	67
Botirov Bozorbek, Iskandarova Charos, Avazov Jonibek, Sultonov Abror	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI ..	74
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
INTERPOLATSION TIKLASH ALGORITMLARINING OCR ANIQLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	82
Aliyev Nodirbek Hamidullo o'g'li	
IKORXONALARDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI VA INSTITUTSIONAL OMILLARI.....	89
Muxtorova Shaxlo Farxodovna	
O'ZBEKISTONDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARINI EKONOMETRIK PROGNOZLASH.....	101
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
KPI-BASED PERFORMANCE MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY	106
Sultanova Kamila Mukhtorali kizi	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	

MHXS STANDARTLARIGA O‘TISH: KORXONALAR UCHUN AMALIY MUAMMOLAR VA YECHIMLAR	117
Eshniyazova Yulduz Yuldashbayevna	
TURMUSH FAROVONLIGINI BAHOLASHNING KO‘P O‘LCHOVLI USULLARI VA MEZONLARI	123
Turdikulova Moxira Maxmasharifovna	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY IMPERATIVLARI	127
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
YENGIL SANOAT KORXONALARIDA RO‘Y BERISHI MUMKIN BO‘LGAN BAXTSIZ HODISALAR VA UNI BARTARAF ETISH CHORA-TADBIRLARI	132
Dehqonov Oyatillo Mansurbek o‘g‘li, Abduraxmanov Abdurashid Ataxanovich	
VTULKA DETALINI ISHLAB CHIQRISHDA SHTAMPLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQISH...	143
Abdullayev Fatxulla, Xasanov Kamoliddin, Yolg‘ashova Madina, Jo‘rayev Muhiddin	
JAHON MOLIYAVIY TIZIMINING TRANSFORMATSIYASI.....	147
Qobilova Nodira Qayumjon qizi, Normurodov X.E.	
KORXONALARDA “TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH” KONSEPSIYASIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	151
Mamasoliyev G‘ayratbek Maxamadyusupovich	
HUDUDIY BARQARORLIKNI TA‘MINLASHDA MAHSULOT EKSPORTINI DIVERSIFIKATSIYALASH YO‘LLARI.....	156
Mamadjanova Tuyg‘unoy Axmadjanovna	
PAXTA-TO‘QIMACHILIK KLASTERLARIDA ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ASOSIDA YUQORI QO‘SHILGAN QIYMATLI MAHSULOTLAR ULUSHINI KENGAYTIRISH	161
Yusupova Feruza Yo‘ldoshevna	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA MIKROLOYIHALARNING O‘RNI	166
Irgashev Anvar Farxodovich	
XALQARO KOMPANIYALARDA INNOVATSION BOSHQARUV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	173
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕГРАДАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	178
Дыскин Валерий Григорьевич, Курбанов Юнус Муртаза угли, Жубаназаров Ринат Шапагат Улы	
RIVOJLANGAN DAVLATLARDA CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI	184
O‘tbosarov Abrorbek Adxamjon o‘g‘li	
DAVLAT ORGANLARI VA TASHKILOTLARI ICHKI AUDITORLARINING PROFESSIONAL AXLOQ QOIDALARINI ISHLAB CHIQRISH.....	189
Xamidova Zarifa Urol qizi	
AUDIT JARAYONIDA DALIL OLISH VA UNING MUAMMOLARI.....	196
Ro‘zmetov Mansur	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOYIY TURIZMNI QO‘LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMI VA ULARNING SAMARADORLIGI.....	200
Shaydulova Marjona Alisher qizi	
KORXONALARNING MOLIYAVIY HOLATINI IFODALOVCHI KO‘RSATKICHLAR VA ULARNING MOLIYAVIY TAHLILI AHAMIYATI.....	205
Rizoyev Farrux Hikmatilloevich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK SANOAT ZONALARIDA IQTISODIY SALOHİYATNI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH MASALALARI.....	210
Turaboev Ibroxim Ismoil o‘g‘li	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG‘DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	215
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ	225
Юсупов Зойиржон Ровшан угли, Жумаев Улуғбек Нодирбекович ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ.....	231
Тожалиев Шохрух Талип ўғли GAMES ARE A POWERFUL TOOL FOR IMPROVING LANGUAGE LEARNING	236
Kulakhmedova Gulnora Abdurahimovna O'ZBEKISTONDA TIJORAT BANKLARINING INNOVATSION XIZMATLARI ORQALI KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH	241
Azlarova Aziza Axrorovna AVTOMOBIL SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH JARAYONLARINI BOSHQARISH VA RISKLARNI KAMAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	248
Marufxanov Davron Hasanovich O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING YANGI IMKONIYATLARI: 2026-YIL ISLOHOTLARI VA ISTIQBOLLARI.....	255
Isakjanova Saboxat Muhamedovna MINTAQA IQTISODIYOTI VA SANOATNING RIVOJLANISHI O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIKNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	263
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISHNI JORIY ETISHDA ASOSIY MUAMMOLAR VA ULARNI HAL ETISH YO'LLARI.....	268
Anvar Deberdiyev RAQAMLI XIZMATLARNING O'ZBEKISTON TASHQI SAVDO BALANSIDAGI O'RNI	272
Latipova Shaxnoza Maxmudovna, Normurodova Zuhra Orzimurod qizi TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	278
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna IQTISODIY TIZIMDA TADBIRKORLIK VA TADBIRKORLIK QOBILiyATIGA YANGICHA YONDASHUV.....	283
Tadjiev Bexzod Umidjanovich OTMNI MOLIYAVIY TA'MINLASHNING INNOVATSION MOLIYAVIY MODELARI.....	290
Tuxliyev Bozor Karimovich TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIMLARNI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	293
Abirova Nargizabonu TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATIDA INNOVATSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	298
Ro'ziyeva Maftuna Yusufovna OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA IQTISODIY KO'RSATKICHLAR DINAMIKASINING EMPIRIK TAHLILI	303
Sharipova Shahlo Istamovna METROLOGIYANING ILMIY-METODIK ASOSLARI VA UNING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	308
Maxmudov Dostonbek Soyibjon o'g'li SANOAT KORXONALARIGA KIRITILGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	312
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna O'ZBEKISTONDA RAQAMLI DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	317
Ibragimova Saodat, Mirhamidova Dilorom, Shagaipova Gulchehra	

OLIY TA'LIM BITIRUVCHILARI SONINING JISMONIY SHAXSLAR DAROMAD SOLIG'IGA TA'SIRI VA INSON KAPITALI ORQALI IJTIMOYIY XARAJATLARNI BOSHQARISH.....	323
Primova Nigora Ikrom qizi	
GLOBAL BIZNESDA INNOVATSIYALARNING ROLI: YANGI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHGA STRATEGIK YONDASHUVLAR	331
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ELEKTRON TIJORAT BILAN SHUG'ULLANUVCHI KORXONALARDA MIJOZLAR QONIQLASH DARAJASI..	337
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
KICHIK BIZNESDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	341
Xakimov Akbar Anvarovich	
FOTOELEKTRIK TIZIM SAMARADORLIGIGA HARORAT, SOYALANISH VA DEGRADATSIYA OMILLARINING TA'SIRI.....	344
Majidova Maxliyo A'zam qizi	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG'DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	354
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	
STUDY OF THE INFLUENCE OF MEMBRANE REACTOR ON METHANE CONVERSION WITH WATER VAPOR AND CARBON OXIDE (IV).....	362
Umida Shabarova, Sugdiyana Abdurasulova	
ESG MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN: EVALUATION PRACTICES, KEY DETERMINANTS, AND STRATEGIC PRIORITIES.....	367
Sanemkhan Abdullaeva	
UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MENEJMENTNING O'RNI VA AHAMIYATI	375
Boymirzayev Doniyorbek Anvarjon o'g'li	
PEDAGOGIK MAHORATNI OSHIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ORQALI TA'LIM JARAYONINI TAKOMILLASHTIRADIGAN PLATFORMA ISHLAB CHIQLASH	379
Salomov Shokirjon, Boboyev Shavkat, Normamatov Xayriddin	
ПОВЫШЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА.....	386
Назаров Феруз, Назаров Фарход, Ахмедова Фазилат, Элмуродов Элгез, Янгибоев Асадбек	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	391
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Rasulov Akmal Xurshid o'g'li	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	397
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDAGI STRATEGIK AHAMIYATI	403
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	407
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
XORAZM VILOYATINING IQTISODIY SALOHİYATI VA TRANSPORT INFRATUZILMASINING TARKIBI HAMDA JORIY HOLATI	411
Karimova Shaxnoza O'ktamovna	
TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	418
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ JOYLARIDA TURIZM XIZMATLARI INFRATUZILMALARINI RIVOJLANTIRISH	423
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
AKTIVLAR QADRSIZLANISHI XARAJATLARINING MOLIYAVIY VA SOLIQ HISOBOTLARIGA TA'SIRI.....	427
Jarimbetov Ajiniyaz Kurbanbaevich	

MUHANDISLIK GEOMETRIYASI VA KOMPYUTER GRAFIKASI FANLARINI O'QITISHDA MULTIMEDIA VA INTERAKTIV TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM NATIJALARIGA TA'SIRI: AUDIO VA VIDEOTEKNOLOGIYALAR IXTISOSLIGI MISOLIDA EMPIRIK TADQIQOT.....	430
Utkirova Mamura Faxriddin qizi	
HUDUDIY TADBIRKORLIK TIZIMIDA INVESTITSION RESURSLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING INSTITUTSIONAL VA EKONOMETRIK YONDASHUVLARI	436
Isakov Axmadali Esanbayevich	
MINTAQAVIY OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA INVESTITSION RESURSLARNING TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH	444
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
XABAR ALMASHISHGA ASOSLANGAN MARKETINGDA ISTE'MOLCHILARNING SHAXSIY HAYOTINI KUTILMALARI	452
Raxmatova Sitora Shuxratjon qizi	
DAVLAT ISHTIROKIDAGI KORXONALARNI OPTIMALLASHTIRISH VA SOG'LOM RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SEKTORINI INSTITUTSIONAL ISLOH QILISHNING QIYOSIY TAHLILI.....	461
Sharapov Umidjon Shavkatovich	
ZAMONAVIY SERVIS KOMPANIYALAR TANNARXINI ANIQLASHNING DOLZARB YO'NALISHLARI	471
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
NAVOIY VILOYATINING TURISTIK OBYEKTALARI VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI REKREATSION TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI TAHLILI	477
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	483
Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TADBIRKORLIKNI RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich	
QORAKO'L TERI JINGALAKLARINING TAKRORLANMAS KO'RINISHI VA XUSUSIYATLARI.....	492
Hakimova Sh.Q., Azimov J.Sh., Farmonov F.F.	
YOSH TADBIRKORLARNING STARTAP LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI	497
Koriev Orif Azizovich	
HUDUDLARDA OLIY TA'LIM VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI YO'NALISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	502
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Karimov Chuxmor Abdirashidovich	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY HOLATI VA MOLIYAVIY NATIJALARI TAHLILI.....	507
Alimov Baxodir Batirovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISHNING IQTISODIY TAHLILI	513
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINING ROLI	516
Xodjimatom Maksudbek Ubaydullayevich	
MINTAQA TURIZM INDUSTRIYASINING IQTISODIY RIVOJLANISHI VA BOSHQARUV FAOLIYATLARI TAHLILI	520
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Ruziqulov Aziz Tuxtayevich	
TIJORAT BANKLARIDA FINTECH TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH ORQALI MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNI TA'MINLASH: NAZARIY YONDASHUV VA ISTIQBOLLAR	526
Nazarova Shohista Tolmas qizi	
METALLARGA BOSIM OSTIDA ISHLOV BERISH JARAYONLARINI RAQAMLI MODELLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI	531
Xasanov Kamoliddin Akmal o'g'li, Abdullayev Fatxulla Sagdullayevich, Diyorov Salohiddin Farhod o'g'li, Jalolov Jafar Jamol o'g'li	

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL MABLAG'LARI HISOBINI MHHS ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH: USLUBIY VA AMALIY YONDASHUVLAR.....	537
Umurzakov Dilshodbek Xakimovich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI YASHIRIN IQTISODIYOTNI AMALGA OSHIRISHGA UNDOVCHI OMILLAR.....	543
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
MINTAQANING INVESTITSION SALOHİYATINI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	548
Maxmudov Jasurbek Ergashevich	
BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI MUZEY OBYEKTINING SIG'IM TAHLILI: FAYZULLA XO'JAYEV UY-MUZEYI TAJRIBASIDA.....	553
Odilova Muattar Akram qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
MAMLAKATIMIZDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING USTUVORLIKLARI.....	560
Turdiyeva Muqaddas Umarovna	
МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНЫХ ЦИФРОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ.....	565
Гулямов Шухрат, Шамсутдинова Винера, Караханова Алсу, Зайниддинова Зебинисо	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHNING MOLIYAVIY MEKANIZMLARI.....	571
Yuldoshov Otabek Jovli o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING XALQARO KAPITAL BOZORLARIGA INTEGRATSIYASI VA INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	576
Ortiqov Sidiqjon Xolmurodovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSH SALOHİYATNI SHAKLLANTIRISH VA RAQOBAT USTUNLIKLARINI TA'MINLASH MEKANIZMLARI.....	583
Asenbaeva Aydaygul, Toshqulova Aziza	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIY TARAQQIYOTIGA TA'SIRI.....	587
Halimov Humoyunbek Tohirjon o'g'li, Rustamov Davron Rustamovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIY TARAQQIYOTIGA TA'SIRI.....	591
Halimov Humoyunbek Tohirjon o'g'li, Rustamov Davron Rustamovich	
SCENARIO-BASED ECONOMETRIC EVALUATION OF REAL INVESTMENT EFFICIENCY IN SMALL BUSINESS ACTIVITIES.....	601
Otajanov Umid Abdullayevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIY O'SISHNI RAG'BATLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	611
Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich	
BANK 4.0 SHAROITIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BANK BOSHQARUVI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	619
Boltayev Zokirjon Otanazarovich	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA SUV RESURSLARI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH USULLARI.....	622
Sapayev Azamat Rustamovich	
ФИСКАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА В СРЕДНЕСРОЧНОМ БЮДЖЕТНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.....	626
Е.М. Соң	
BUXORO VILOYATINING YALPI HUDUDIY MAHSULOT DINAMIKASI VA UNING TARMOQ TUZILMASIDAGI TARKIBIY O'ZGARISHLAR TAHLILI.....	631
Raxmonqulova Nafisa Olimjonovna	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	636
Raupov Shuxrat Soyibovich	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	636
Raupov Shuxrat Soyibovich	

O'ZBEKISTONDA "O'ZSUVA'TA'MINOT" AJ TIZIMI KORXONALARINI "YASHIL" MOLIYALASHTIRISHNI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDA JALB QILINGAN XUSUSIY INVESTITSIYALAR DINAMIKASINING IQTISODIY TAHLILI	652
Risqibekova Nozimaxon	
WAYS TO REDUCING POVERTY BY INCREASING INCOME: INSTITUTIONAL AND SOCIO-ECONOMIC MECHANISMS	657
Muxammedov Jasurbek Oллоberdi ugli, Ganiyev Muhammadjon Khalilovich	
QURILISH KORXONALARIDA XARAJATLARNI KLASSIFIKASIYA QILISH VA HISOBGA OLISH TIZIMI	663
Toshimov Azizbek Hakimovich	
MARKAZIY OSIYO DAVLATLARIDA SUV RESURSLARIDAN OQILONA FOYDALANISH.....	667
Jobborov Elmurod Normo'minovich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK BIZNESNING HUDUDIY IQTISODIYOT RIVOJLANISHIDAGI O'RNI...	672
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
HUDUDLARARO IQTISODIY NOMUTANOSIBLIK VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	677
Erkinova Dildora Ravshonbek qizi	
XORIJIY BANKLAR AMALIYOTIDA RISKLARNI VAHOLASH VA BOSHQARISH TAJRIBASI	683
Kudaybergenova Guzal Kuanishbayevna	
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ ОБРАБОТКЕ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	687
Желтухин Андрей Владимирович	
AUDITORLARNING PROFESSIONAL FIKR VA MULOHAZALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA XALQARO ILG'OR TAJRIBALARNING AHAMIYATI	694
Parpiyev Jaxongir Ilhomjonovich	
SOVUTGICH QURILMASIDAGI KONDITSIONERDAN AJRALIB CHIQUADIGAN ISSIQLIKDAN MAHSULOTLARNI QURITISHDA FOYDALANISH	699
Nuritov Ikrom, Ibojeva Sevinch, Sultonmurodova Xurinis	
ORGANISATIONAL BEHAVIOR IN ENTERPRISES AND ITS IMPACT ON MANAGEMENT DECISION-MAKING: A REVIEW OF THEORIES	704
Djumanov A.A.	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI VA DOLZARB MUAMMOLARI	714
Taniyev Mirzoxid Xurramovich, Mannabova Madina Sunnatillo qizi	
MILLIY GO'SHT CHORVACHILIGINING INNOVATSION RIVOJLANISHIDA TASHKILY-IQTISODIY OMILLAR VA ULARNING SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	721
Kushakov Faxriddin Baxtiyarovich	
KORXONANING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISHDA XARAJATLAR MONITORINGINING ROLI.....	731
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA KADRLAR TAYYORLASH VA DUAL TA'LIM TIZIMI RIVOJI.....	738
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	
YANGI O'ZBEKISTONDA GILAMCHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISH MAQSADLARI VA ISTIQBOLLARI....	741
Musayeva Shoirazimovna	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕНСКОГО ТРУДА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	746
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
TRANSPORT LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING MAMLUKAT IQTISODIYOTI RIVOJIDAGI O'RNI	754
Abduxalikova Komila Abduxalikovna	

JAMOAT TRANSPORTI KORXONALARIDA MARKETING STRATEGIYALARINI AMALGA OSHIRISH USULLARI.....	758
Berdiyev Temur Azamatovich	
CHAKANA SAVDO KORXONALARIDA ELEKTRON TIJORAT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI.....	764
Safarov Baxtiyor Djurakulovich	
NAVOIY VILOYATI XATIRCHI TUMANIDA MAVJUD TURISTIK RESURSLARDAN ICHKI VA XALQARO TURIZMDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI	769
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
RAQAMLI PLATFORMALARNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARNING INKLUZIVLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	776
Azizbek Nusratov San'atillayevich	
MINERAL VA KIMYOVIY QO'SHIMCHALAR BILAN KOMPLEKS MODIFIKATSIYALASH ORQALI SEMENT MATRITSASI MUSTAHKAMLIGINI OSHIRISH.....	781
Turgaev Jambul Adilbaevich	
KICHIK BIZNES SOHASIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR TRANSFERINI TA'MINLASH OMILLARI VA ISTIQBOLLARI.....	787
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
WAYS TO IMPROVE PRICING POLICY MECHANISMS OF STATE-OWNED ENTERPRISES.....	792
Mavlonov Ozod Ulug'bekovich	
AN'ANAVIY VA SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN BOSHQARUV TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI (MS1H1 SERVO MOTORI MISOLIDA)	798
Pirmatov Nurali Berdiyevich, Egamov Akmal Mamarasulovich, Mamarasulov Nodir Akmal o'g'li	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIK VA LIKVIDLIKNI BOSHQARUV HISOBIGA INTEGRATSIYALASH: KO'RSATKICHLAR TIZIMI, PROGNOZLASH VA ERTA OGOHLANTIRISH MEXANIZMI.....	803
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
TAYYOR MAHSULOT QADRSIZLANISHI HISOBINI XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH: ISHCHI SCHYOTLARINI JORIY ETISHNING METODIK ASOSLARI.....	808
Babakulova Matluba Kurbannazarovna	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ РАБОТЫ В МАХАЛЛЯХ.....	812
Kosimjonov Nozimjon Kozimjonovich	
MINTAQALARNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHIDA YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASINING AHAMIYATI: NAZARIY YONDASHUVLAR TAHLILI	815
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	
TURISTIK XIZMAT BOZORINING MOHIYATI, UNING VAZIFALARI VA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	821
Payazov Murod Maqsudovich, Salimova Mumtozbeqim Jahongir qizi, Shahnoza Xudoyberdiyeva Davlatovna	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY HISOBLASH TEXNOLOGIYALARINING O'RNI	825
Absamatov Asqar Ergashovich	
MINTAQAVIY TURIZM SOHASI UCHUN MALAKALI KADRLAR TAYYORLASHNING USTUVOR YO'NALISHLARI BO'YICHA TAVSIYALAR	830
Raxmatov Adxam Itolmasovich	
YAROQSIZ AVTOMOBIL SHINALARINI QAYTA ISHLASH USULLARI TAHLILI	839
Maxmonov Uktam Ashurovich	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINING RIVOJLANISHI VA RAQOBATBARDOSHLIGINI PROGNOZLASH METODLARI	845
Bozorova Madina Raxmat qizi	

HUDUDIY TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA MEHMON UYLARINING ULUSHINI OSHIRISHNING IQTISODIYOTGA TA'SIRI.....	850
Dilbar Xasanovna Aslanova, Jasur Farxodovich Fattayev	
АНАЛИЗ РАЗРАБОТКИ ЖЕНСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТИЛИСТИЧЕСКИХ И КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕТРО-МОДЫ.....	854
Абдурахманова Н., Рахматуллаева У. С.	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI OSHIRISHNING ASOSIY MOLIYAVIY YO'NALISHLARINI BOSHQARISH MASALALARI.....	859
Daniyarov Quwatbay Dáwirxanovich, Turdimuratova Gulsanem Asqar qizi	
BUXORO SHAHRIDAGI PREZIDENT MAKTABINING MOLIYAVIY-IQTISODIY FAOLIYATI VA BOSHQARUV TIZIMINI TAHLIL ETISH.....	866
Davidxodjayev Oybek Obidovich	
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR ENSURING FOOD SECURITY AND ITS STRUCTURAL COMPOSITION.....	871
Mattiyev Sodiqjon Qodirovich	
ISSIQ-QURUQ IQLIM HUDUDLARIDA BINOLARNING ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DINAMIK QUYOSHDAN HIMOYALOVCHI TIZIMLARNING ARXITEKTURAVIY-INJENERLIK YECHIMLARI... ..	876
Ahmadov Tolibjon Akmalovich	
Iqtisodiy tizimda risk va uning xususiyatlari tahlili.....	879
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
YASHIRIN IQTISODIYOT VA UNI RAQAMLI NAZORAT SHAROITIDA QISQARTIRISH USULLARI.....	887
Nargiza Muzafarovna Babaeva	
YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARINI BASHORAT QILISHDA MASHINALI O'QITISH ALGORITMLARINING QIYOSIY TAHLILI.....	894
Saytov Kamiljan Begdullaevich, Bekniyazova Nurjamal Danaevna, Xudaynazarova Malika Orinbaevna	

YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARINI BASHORAT QILISHDA MASHINALI O'QITISH ALGORITMLARINING QIYOSIY TAHLILI

Saytov Kamiljan Begdullaevich

Nukus davlat texnika universiteti Matematik modellashtirish kafedrasasi assistenti, Nukus shahri

Bekniyazova Nurjamal Danaevna

Nukus davlat texnika universiteti Axborot tizimlari va texnologiyalari kafedrasasi assistenti, Nukus shahri

Xudaynazarova Malika Orinbaevna

Nukus davlat texnika universiteti Axborot tizimlari va texnologiyalari kafedrasasi assistenti, Nukus shahri

Annotatsiya. Yurak-qon tomir kasalliklari bugungi kunda global sog'liqni saqlash tizimining eng dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib, ushbu kasalliklarni erta aniqlash va samarali tashxislash usullarini takomillashtirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda mazkur yo'nalishda ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, bashoratlash modellarining aniqligi va barqarorligini yanada oshirish zarurati saqlanib qolmoqda. Ayniqsa, balanslashmagan ma'lumotlar to'plami bilan ishlashda samarali yondashuvlarni qo'llash yurak kasalliklarini aniqlash sifatini sezilarli yaxshilash imkonini beradi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi mashinali o'qitish usullari yordamida yurak kasalliklarini, xususan, miokard infarktini erta bosqichda aniqlash imkoniyatlarini tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot doirasida balanslashmagan ma'lumotlar to'plami muammosini samarali hal etishga qaratilgan ilmiy manbalar keng qamrovda o'rganildi. Yurak kasalliklarini bashorat qilish aniqligini oshirish maqsadida mashinali va chuqur o'qitishning yettita klassifikatsiya algoritmi: K-Nearest Neighbors (KNN), Support Vector Machine (SVM), logistik regressiya, konvolyutsion neyron tarmog'i (CNN), Gradient Boost, XGBoost hamda Random Forest modellarining samaradorligi sinovdan o'tkazildi.

Tadqiqot natijalari turli klassifikatorlarning yurak-qon tomir kasalliklarini tashxislashdagi yuqori salohiyatini ko'rsatdi. Ayniqsa, XGBoost modelining optimallashtirilgan varianti eng yuqori samaradorlikni namoyon etdi. Modelning umumiy aniqligi — 98,50 %, aniqlik darajasi — 99,14 %, to'liqlik (Recall) — 98,29 % va F1-ko'rsatkichi — 98,71 % ni tashkil etdi. Ushbu natijalar mashinali o'qitish texnologiyalaridan foydalanish yurak kasalliklarini erta aniqlash va diagnostika aniqligini oshirishda katta imkoniyatlarga ega ekanligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: mashinali o'qitish, sun'iy intellekt, klassifikatsiya algoritmlari, neyron tarmoqlar, ma'lumotlar tahlili, model aniqligi, qiyosiy tahlil.

Аннотация. Сердечно-сосудистые заболевания являются одним из наиболее актуальных направлений современной системы здравоохранения, а совершенствование методов их раннего выявления и эффективной диагностики имеет важное научно-практическое значение. Несмотря на значительное количество исследований в данной области, сохраняется необходимость дальнейшего повышения точности и устойчивости прогностических моделей. Особенно важным направлением является применение эффективных подходов к работе с несбалансированными наборами данных, что способствует существенному улучшению качества диагностики сердечных заболеваний.

Основной целью данного исследования является анализ возможностей методов машинного обучения для раннего выявления сердечных заболеваний, в частности инфаркта миокарда. В рамках исследования был проведён всесторонний обзор научной литературы, посвящённой эффективным стратегиям решения проблемы несбалансированных наборов данных. Для повышения точности прогнозирования сердечно-сосудистых заболеваний были протестированы семь алгоритмов машинного и глубокого обучения: K-Nearest Neighbors (KNN), Support Vector Machine (SVM), логистическая регрессия, сверточная нейронная сеть (CNN), Gradient Boost, XGBoost и Random Forest.

Результаты исследования продемонстрировали высокий потенциал различных классификаторов в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Наиболее эффективные результаты показала оптимизированная модель XGBoost. Общая точность модели составила 98,50 %, уровень точности — 99,14 %, полнота (Recall) — 98,29 %, а F1-показатель — 98,71 %. Полученные результаты подтверждают, что применение технологий машинного обучения открывает широкие возможности для повышения точности диагностики и раннего выявления сердечных заболеваний.

Ключевые слова: машинное обучение, искусственный интеллект, алгоритмы классификации, нейронные сети,

анализ данных, точность модели, сравнительный анализ.

Abstract. Cardiovascular diseases remain one of the most important challenges in modern healthcare, and improving methods for their early detection and effective diagnosis is of significant scientific and practical importance. Although numerous studies have been conducted in this field, there is still a growing need to further enhance the accuracy and stability of prediction models. In particular, the application of effective approaches for handling imbalanced datasets can substantially improve the quality of heart disease diagnosis.

The main objective of this study is to analyze the potential of machine learning methods for the early detection of heart diseases, especially myocardial infarction. A comprehensive review of scientific literature was conducted to identify effective strategies for addressing the problem of imbalanced datasets. To improve the accuracy of cardiovascular disease prediction, seven machine learning and deep learning classifiers were evaluated, including K-Nearest Neighbors (KNN), Support Vector Machine (SVM), Logistic Regression, Convolutional Neural Network (CNN), Gradient Boost, XGBoost, and Random Forest.

The results demonstrated the strong potential of these classifiers in diagnosing cardiovascular diseases. In particular, the optimized XGBoost model achieved the highest performance. The model demonstrated an overall accuracy of 98.50%, precision of 99.14%, recall of 98.29%, and an F1-score of 98.71%. These findings confirm that machine learning technologies provide significant opportunities for improving diagnostic accuracy and enabling the early detection of heart diseases.

Keywords: machine learning, artificial intelligence, classification algorithms, neural networks, data analysis, model accuracy, comparative analysis.

KIRISH

Yurak organizmning hayotiy faoliyatini ta'minlovchi eng muhim organlardan biri bo'lib, u kislorod bilan to'yingan qonni tana bo'ylab haydash hamda qon bosimining optimal darajasini saqlash orqali inson salomatligida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Yurak faoliyatidagi har qanday funksional o'zgarish yoki buzilish yurak-qon tomir kasalliklari (Cardiovascular Diseases — CVD) deb ataluvchi kasalliklar guruhining rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Mazkur kasalliklar yurak va qon tomirlariga ta'sir qiluvchi turli patologik holatlarni o'z ichiga oladi. Jumladan, serebrovaskulyar kasalliklar, tug'ma yurak nuqsonlari, o'pka emboliyasi, yurak ritmi buzilishlari (aritmia), periferik arterial kasalliklar, koronar arteriya kasalligi (Coronary Artery Disease — CAD), revmatik yurak kasalliklari, yurakning ishemik kasalligi (Coronary Heart Disease — CHD) hamda yurak mushaklariga ta'sir qiluvchi kardiomiopatiyalar shular jumlasidandir.

Kasallikning tarqalishi va xavf omillarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, yurak-qon tomir kasalliklari orasida yurakning ishemik kasalligi (CHD) eng keng tarqalgan turlardan biri hisoblanadi hamda umumiy holatlarning qariyb 64 foizini tashkil etadi. Ushbu kasallik ko'proq erkaklar orasida uchrashi kuzatilsa-da, ayollar ham uning ta'siriga moyil hisoblanadi. Yurak-qon tomir kasalliklari tarkibida koronar arteriya kasalligi (CAD) global o'lim ko'rsatkichlari bilan chambarchas bog'liqligi sababli alohida ahamiyat kasb etadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, yurak-qon tomir kasalliklari oqibatida dunyo bo'ylab har yili taxminan 17,9 million kishi vafot etadi. Mazkur statistik ko'rsatkichlar yurak-qon tomir kasalliklarini erta aniqlash, samarali tashxislash hamda ularning salbiy ta'sirini kamaytirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar va zamonaviy tibbiy texnologiyalarni rivojlantirishning dolzarbligini ko'rsatadi.

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari yurak kasalliklarini tahlil qilishda qo'llanilayotgan mashinali o'qitish (Machine Learning — ML) usullarining afzallik va cheklovlarini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot doirasida yurak-qon tomir hamda serebrovaskulyar kasalliklarni aniqlash samaradorligini oshirish maqsadida yettita mashinali o'qitishga asoslangan bashoratti model ishlab chiqildi va tahlil qilindi. Ushbu modellar qatoriga K-Nearest Neighbors (KNN), Support Vector Machine (SVM), logistik regressiya, konvolyutsion neyron tarmog'i (CNN), Gradient Boost, XGBoost hamda Random Forest algoritmlari kiritildi.

Tadqiqot jarayonida ikkita ma'lumotlar to'plamidan (datasets) foydalanildi. Ma'lumotlar mashinali o'qitish algoritmlarining samaradorligini oshirish maqsadida dastlabki ishlov berish bosqichidan o'tkazildi. Jumladan, oversampling (kichik sinflarni ko'paytirish), feature scaling (belgilarni masshtablash), normalizatsiya hamda dimensionality reduction (o'lchamni kamaytirish) kabi usullar qo'llanildi. Tadqiqot yakunida sog'liqni saqlash sohasida yurak kasalliklarini tahlil qilishda turli mashinali o'qitish texnikalarining samaradorligi baholanib, ularning natijalari o'zaro qiyosiy tahlil qilindi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu maqolada mashinali o'qitish va chuqur o'qitish usullaridan foydalangan holda yurak kasalliklarini erta bosqichda bashorat qilishga oid ilmiy tadqiqotlar bo'yicha qisqacha texnik ma'lumotlar hamda tegishli

adabiyotlar sharhi taqdim etiladi. Shuningdek, mazkur tadqiqotlarda yurak kasalliklarini dastlabki bosqichlarda aniqlash va bashorat qilish uchun qo'llanilgan turli usullar tahlil qilinadi.

2.1. Mashinali o'qitish yondashuvi

Mashinali o'qitish — ma'lumotlar va tashqi muhit asosida o'rganish orqali inson intellektiga taqlid qiluvchi hisoblash algoritmlarining jadal rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biridir. Ushbu algoritmlar ko'pincha "katta ma'lumotlar" (Big Data) deb ataladigan keng ko'lamlı ma'lumotlar to'plamini qayta ishlash va tahlil qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mashinali o'qitish usullari turli sohalarda, jumladan, naqshlarni aniqlash, kompyuter ko'rishi, kosmik muhandislik, biomeditsina hamda tibbiyot yo'nalishlarida yuqori samaradorlikni namoyon etmoqda. Ushbu texnologiyalarning universalligi va amaliy samaradorligi ularni murakkab muammolarni hal qilish hamda katta hajmdagi ma'lumotlardan muhim ilmiy xulosalar chiqarishda muhim vositaga aylantirmoqda [1].

2.2. Chuqur o'qitish yondashuvi

So'nggi yillarda chuqur o'qitish (Deep Learning) sohasida sezilarli rivojlanish kuzatilmoqda. Ushbu yo'nalishda asosiy e'tibor narsalar interneti (Internet of Things — IoT) texnologiyalari yordamida shifokorlarga kasalliklarni bashorat qilish va tashxislashda ko'maklashuvchi intellektual avtomatlashtirilgan tizimlarni ishlab chiqishga qaratilgan.

An'anaviy mashinali o'qitish usullari ko'pincha bitta ma'lumotlar to'plamiga bog'liq holda ishlashi bilan cheklansa, chuqur o'qitish texnologiyalarining rivojlanishi mavjud algoritmlarning aniqligini sezilarli darajada oshirish imkonini berdi. Chuqur o'qitish bir nechta yashirin qatlamlardan tashkil topgan sun'iy neyron tarmoqlariga asoslanadi. Mazkur arxitektura chiziqli bo'lmagan ma'lumotlarni qayta ishlash imkoniyatini yaratib, modelga murakkab qonuniyatlar va bog'liqliklarni aniqlashga yordam beradi.

Natijada, chuqur o'qitish tibbiyot sohasida IoT qurilmalari va turli ma'lumotlar manbalari bilan integratsiyalashgan holda kasalliklarni bashorat qilish hamda diagnostika jarayonlarini takomillashtiruvchi samarali vosita sifatida shakllanmoqda. Ushbu yondashuv aniqlik darajasi bo'yicha an'anaviy mashinali o'qitish algoritmlariga nisbatan yuqori natijalarni namoyon etmoqda. Shu bilan birga, yashirin qonuniyatlarni aniqlash va kasalliklarni bashorat qilishga xizmat qiluvchi aniq tibbiy qo'llab-quvvatlash tizimlarini yanada rivojlantirish zarurati mavjud. Chuqur o'qitish texnologiyalari yurak kasalliklarini erta bosqichda aniqlash, o'z vaqtida tibbiy aralashuvni amalga oshirish va davolash samaradorligini oshirish imkonini beradi [2].

2.3. Global tadqiqot tashabbuslari va Stanford Shah Lab tajribasi

Hozirgi kunda dunyo miqyosida ko'plab ilmiy va sanoat tashabbuslari sog'liqni saqlash tizimiga mashinali o'qitish texnologiyalarini joriy etish orqali bemorlarga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini yaxshilashga qaratilgan. Shunday tashabbuslardan biri Stanford University huzuridagi Shah Lab laboratoriyasi faoliyati bilan bog'liqdir [3].

Shah Lab laboratoriyasi sog'liqni saqlash tizimidagi dolzarb muammolarni hal etish hamda turli tibbiy yo'nalishlar uchun innovatsion yechimlarni ishlab chiqishda mashinali o'qitish va ma'lumotlar tahlili usullaridan samarali foydalanishga ixtisoslashgan. Mazkur laboratoriya faoliyati tibbiy ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish, kasalliklarni erta aniqlash va tashxislash aniqligini oshirishga qaratilgan ilg'or ilmiy yondashuvlarni o'z ichiga oladi.

Ushbu natijalarni texnik jihatdan qiyosiy tahlil qilish orqali tadqiqotning ilmiy ahamiyati va amaliy qiymatini yanada chuqurroq baholash imkoniyati yaratiladi (1-jadval).

1-jadval

Mavjud usullarning samaradorligi haqida qisqacha ma'lumot

Tadqiqot	Metodologiya	Aniqlik	Izoh
Mohan va boshqalar [4]	HRFLM (Hybrid)	88 %	Gibrid model qo'llanilgan bo'lsa-da, aniqlik darajasi nisbatan pastroq natijani ko'rsatgan.
Singh va boshqalar [5]	KNN / SVM	87 % / 83 %	Klassik mashinali o'qitish algoritmlari o'rtacha samaradorlikni namoyon etgan.
Amiri va Armano [6]	CART	99,14 %	Juda yuqori aniqlik ko'rsatkichi qayd etilgan. Sensitivity ko'rsatkichining 100 % ga yaqin bo'lishi modelning ma'lumotlarni yuqori darajada o'zlashtirganligini hamda kasallik holatlarini aniqlashda samarali natijalarni namoyon etayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, modelning barqarorligini yanada oshirish maqsadida uning turli ma'lumotlar to'plamlarida qo'shimcha sinovdan o'tkazilishi muhim ahamiyat kasb etadi.
Liu va Kim [7]	LSTM	98,4 %	Chuqur o'qitish (Deep Learning) asosidagi yondashuv yuqori samaradorlikni namoyon etgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Gradient Boosting modellarining model tarkibidagi “zaif o‘rganuvchi” (weak learner) elementlarni bosqichma-bosqich takomillashtirish orqali bashorat aniqligini oshirish imkoniyati ularni yurak kasalliklarini aniqlashda samarali yondashuvlardan biri sifatida namoyon etadi. Mazkur algoritmlar ketma-ket o‘qitish tamoyiliga asoslanib, avvalgi modellarning xatolarini minimallashtirish orqali umumiy model samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Shu sababli, yurak-qon tomir kasalliklarini tashxislash va bashorat qilish jarayonlarida Gradient Boosting modellarining imkoniyatlarini chuqurroq o‘rganish dolzarb ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu kontekstda Gradient Boosting algoritmlarining samaradorligini oshirish, model parametrlarini optimallashtirish hamda diagnostik aniqlikni yanada takomillashtirishga qaratilgan qo‘shimcha ilmiy tadqiqotlar va amaliy tajribalarni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi (1-rasm).

1-rasm. Tadqiqot metodologiyasi bosqichlari.

1-rasm. Tadqiqot metodologiyasi bosqichlari

3.1. Ma'lumotlar to'plami

Ushbu tadqiqotni amalga oshirish jarayonida ikkita ma'lumotlar to'plami tahlil qilindi. Jumladan, Mendeley Data platformasidan olingan “Cardiovascular Heart Disease Dataset” hamda Kaggle platformasidan olingan “Heart Disease Cleveland Dataset” ma'lumotlar to'plamlaridan foydalanildi.

Har ikkala datasetda ham “Cardio” va “Target” ustunlari bashorat qilinuvchi maqsadli o'zgaruvchilar hisoblanadi. Ushbu o'zgaruvchilar 0 — “kasallik mavjud emas” va 1 — “kasallik mavjud” qiymatlari orqali ifodalangan. Shuningdek, tadqiqot davomida foydalanilgan har ikkala ma'lumotlar to'plamida yetishmayotgan qiymatlar (missing values) aniqlanmadi. Dataset tarkibidagi atributlarning batafsil tavsifi quyida keltirilgan.

Tadqiqotda alohida e'tibor “Heart Disease Cleveland Dataset” ma'lumotlar to'plamiga qaratildi (2-jadval). Mazkur dataset mashinali o'qitish va sog'liqni saqlash sohasida keng qo'llaniladigan hamda eng ko'p foydalaniladigan ma'lumotlar manbalaridan biri hisoblanadi. U yurak kasalliklarini bashorat qilish va klassifikatsiya qilish vazifalarida samarali qo'llanib kelinmoqda.

Ushbu dataset turli mashinali o'qitish algoritmlarining yurak kasalliklarini tashxislashdagi samaradorligini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumotlar to'plami 303 nafar bemorga oid 14 ta atributdan iborat bo'lib, uning asosiy maqsadi bemorda yurak kasalligi mavjudligi yoki mavjud emasligini bashorat qilishdan iborat (2-jadval).

2-jadval

Yurak kasalliklari Cleveland ma'lumotlar to'plami

No	Atribut nomi	Tavsifi va qiymatlari
1	Yoshi	Bemorning yoshi (yil hisobida, sonli ko'rinishda).
2	Jinsi	Jins kategoriyasi: 1 — erkak, 0 — ayol.
3	Ko'krak og'rig'i	Ko'krak qafasidagi og'riq turi: 0 — tipik angina; 1 — atipik angina; 2 — anginasiz og'riq; 3 — simptomlarsiz (asimptomatik).

4	Qon bosimi	Tinch holatdagi qon bosimi (mm simob ustunida).
5	Xolesterin	Qon zardobidagi xolesterin miqdori (mg/dl).
6	Qand miqdori	Och qoringa qondagi qand miqdori: 1 — 120 mg/dl dan yuqori; 0 — 120 mg/dl dan past.
7	EKG	Tinch holatdagi EKG natijalari: 0 — normal; 1 — ST-T to'liqida anomaliya mavjud; 2 — Estes mezonlari bo'yicha chap qorincha gipertrofiyasi ehtimoli.
8	Yurak urish tezligi	Erishilgan maksimal yurak urish tezligi.
9	Angina	Jismoniy mashqlar natijasida yuzaga kelgan angina: 1 — ha; 0 — yo'q.
10	ST depressiyasi	Jismoniy mashqlar natijasida yuzaga kelgan ST depressiyasi darajasi.
11	ST segmenti	Maksimal jismoniy yuklama paytidagi ST segmentining qiyaligi: 0 — yuqoriga; 1 — tekis; 2 — pastga.
12	Yirik qon tomirlari soni	Flyuoroskopiya yordamida bo'yalgan asosiy qon tomirlari soni (0–3).
13	Talassemiya	Talassemiya holati: 0 — ma'lumot yo'q; 1 — normal qon oqimi; 2 — ruxsat etilgan nuqson; 3 — qaytariladigan nuqson.
14	Maqsadli o'zgaruvchi	Bashorat qiluvchi o'zgaruvchi: 1 — kasallik mavjud; 0 — kasallik mavjud emas.

3.2. Modelni ishlab chiqish

Adabiyotlar tahlilining chuqur o'rganilishi tadqiqotning eng muhim bosqichlaridan biri — modelni ishlab chiqish jarayonini shakllantirishga asos bo'ldi. Mazkur bosqichda yurak-qon tomir va serebrovaskulyar kasalliklarni bashorat qilish uchun yettita asosiy mashinali o'qitish algoritmidan foydalanildi. Jumladan, logistik regressiya (Logistic Regression), konvolyutsion neyron tarmog'i (CNN), tayanch vektorlar usuli (Support Vector Machine — SVM), Gradient Boosting, K-eng yaqin qo'shnilar algoritmi (K-Nearest Neighbors — KNN), XGBoost hamda Random Forest modellari qo'llanildi.

Har bir algoritm Scikit-learn va Keras kutubxonalari imkoniyatlaridan foydalangan holda ishlab chiqildi hamda yurak-qon tomir kasalliklarini tahlil qilish va bashorat qilish jarayonida o'zining individual xususiyatlari bilan ishtirok etdi. Mazkur modellar yordamida kasalliklarni aniqlash aniqligi, barqarorligi va umumlashtirish qobiliyati qiyosiy tahlil qilindi.

3.3. Modelni baholash

Modelni baholash mashinali o'qitish jarayonining muhim bosqichlaridan biri bo'lib, u o'qitilgan modellarning natijalarni qanchalik aniq bashorat qilishini baholashga xizmat qiladi. Ushbu bosqich modellarni yangi ma'lumotlarga moslashtirish samaradorligini aniqlash hamda ularni amaliyotga joriy etish va takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan xulosalar chiqarish imkonini beradi.

Tadqiqotni kompleks baholash maqsadida quyidagi asosiy usullar va metrikalardan foydalanildi.

Xatolar matritsasi (Confusion Matrix)

Xatolar matritsasi modelning bashorat natijalarini to'rtta asosiy kategoriya bo'yicha tahlil qilish imkonini beradi

TP (True Positive) — to'g'ri musbat natija, ya'ni kasal bemorni to'g'ri aniqlash;

TN (True Negative) — to'g'ri manfiy natija, ya'ni sog'lom bemorni to'g'ri aniqlash;

FP (False Positive) — noto'g'ri musbat natija, ya'ni sog'lom bemorni kasal deb baholash;

FN (False Negative) — noto'g'ri manfiy natija, ya'ni kasal bemorni sog'lom deb baholash.

Mazkur ko'rsatkichlar asosida model samaradorligini baholovchi asosiy metrikalar hisoblandi.

1. Umumiy aniqlik (Accuracy)

Umumiy aniqlik modeli barcha ma'lumotlar ichida nechta holatni to'g'ri bashorat qilganini ko'rsatadi.

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN} \quad (1)$$

2. Precision (Aniqlik darajasi)

Precision modeli "kasallik mavjud" deb bashorat qilingan holatlarning qanchasi haqiqatan ham kasal ekanligini ifodalaydi.

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad (2)$$

3. Recall (To'liqlik yoki sezgirlik)

Recall ko'rsatkichi haqiqatan kasal bo'lgan bemorlarning qanchasi model tomonidan to'g'ri aniqlanganini ko'rsatadi. Ushbu metrika tibbiyot sohasida eng muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi.

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \tag{3}$$

4. F1-o'lchov (F1-Score)

F1-o'lchov Precision va Recall ko'rsatkichlarining garmonik o'rtacha qiymatini ifodalaydi hamda ushbu ikki metrika o'rtasidagi muvozanatni baholaydi.

$$F1 = \frac{2 \times Precision \times Recall}{Precision + Recall} \tag{4}$$

Giperparametrlarni sozlash

Model samaradorligini yanada oshirish maqsadida giperparametrlarni optimallashtirish usullaridan foydalanildi. Jumladan, GridSearch texnikasi yordamida model parametrlarining optimal kombinatsiyalari aniqlanib, bashorat aniqligi va model barqarorligini yaxshilashga erishildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu bo'limda Python dasturlash tilidan foydalangan holda ikkita alohida ma'lumotlar to'plami — "Cardiovascular Heart Disease Dataset" hamda "Heart Disease Cleveland Dataset" asosida yurak kasalliklarini bashorat qilish uchun ishlab chiqilgan mashinali o'qitish modellarining batafsil tahlili keltiriladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi an'anaviy jadval ko'rinishidagi ma'lumotlar to'plamlari uchun eng samarali bashoratlash modelini aniqlashdan iborat.

Dastlab, 2-rasmda ko'rsatilganidek, korrelyatsiya matritsasining issiqlik xaritasi (heatmap) shakllantirildi. Mazkur issiqlik xaritasi ma'lumotlar to'plamidagi turli atributlar o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsiyentlarini hisoblash va ularni grafik ko'rinishda tasvirlash imkonini beradi. Ushbu yondashuvning asosiy maqsadi atributlar o'rtasidagi bog'liqliklarni vizual tarzda tahlil qilishni yengillashtirishdan iborat.

Issiqlik xaritasida musbat korrelyatsiyalar yashil rang tulari orqali, manfiy korrelyatsiyalar esa qizil rang orqali ifodalangan. Mazkur vizual tahlil maqsadli o'zgaruvchi bilan eng yuqori korrelyatsiyaga ega atributlarni aniqlashga xizmat qiladi hamda ularning yurak-qon tomir kasalliklari mavjudligi yoki mavjud emasligiga ta'sir darajasini baholash imkonini beradi.

Shuningdek, issiqlik xaritasining chap qismida "Cardiovascular Heart Disease Dataset", o'ng qismida esa "Heart Disease Cleveland Dataset" ma'lumotlar to'plamiga oid natijalar keltirilgan (2-rasm).

2-rasm. Ma'lumotlar to'plami belgilarining issiqlik xaritasi taqsimoti

4.1. K-Nearest Neighbors (KNN) algoritmi natijalari

Tahlil jarayoni K-Nearest Neighbors (KNN) algoritmini turli "k" qiymatlari asosida qo'llash orqali boshlandi. Mazkur algoritmda "k" qiymati bashorat qilish jarayonida hisobga olinadigan eng yaqin qo'shnilar sonini ifodalaydi. Tadqiqot davomida kross-validatsiya usulidan foydalanilib, har bir "k" qiymati uchun samaradorlik ballari hisoblab chiqildi. Natijalar asosida "k = 7" qiymati eng yuqori o'rtacha kross-validatsiya natijasini bergani aniqlandi. Ushbu holat KNN algoritmini "k = 7" parametri bilan qo'llash yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatadi.

3-4-jadvallarda keltirilgan natijalarga ko'ra, mazkur model birinchi va ikkinchi ma'lumotlar to'plamlarida mos ravishda 96,50 % hamda 91,80 % umumiy aniqlik ko'rsatkichiga erishdi. Ushbu natijalar model bashoratlarining yuqori darajada ishonchli ekanligini tasdiqlaydi.

Bundan tashqari, model samaradorligini maksimal darajaga yetkazish maqsadida giperparametrlarni optimallashtirish ishlari amalga oshirildi. Natijalarga ko'ra, modelning aniqlik darajasi (Precision) birinchi va ikkinchi ma'lumotlar to'plamlarida mos ravishda 96,61 % va 96,55 % ni tashkil etdi. Ushbu ko'rsatkich model tomonidan "ijobiy" deb bashorat qilingan holatlarning aksariyati haqiqatan ham ijobiy ekanligini anglatadi.

Shuningdek, sezgirlik (Recall) ko'rsatkichi birinchi ma'lumotlar to'plamida 97,44 %, ikkinchi ma'lumotlar to'plamida esa 87,50 % ni tashkil etdi. Mazkur natijalar modelning haqiqiy kasallik holatlarini aniqlash qobiliyati yuqori ekanligini ko'rsatadi.

F1-ko'rsatkich qiymati esa mos ravishda 97,02 % va 91,80 % ga teng bo'lib, Precision va Recall ko'rsatkichlari o'rtasidagi muvozanat yuqori darajada ta'minlanganini anglatadi. Umuman olganda, ushbu metrikalar KNN modelining yurak-qon tomir kasalliklarini bashorat qilishda samarali va barqaror ishlashini tasdiqlaydi (3-jadval).

3-jadval

Aniqlik (Precision) ko'rsatkichlari natijalari

(Model ijobiy deb bashorat qilgan natijalar ichida haqiqatan ham ijobiy bo'lgan holatlar ulushini ko'rsatadi)

Klassifikatsiya modeli	1-ma'lumotlar to'plami	2-ma'lumotlar to'plami
KNN	96,50 %	96,55 %
RF	98,63 %	94,44 %
LR	96,55 %	93,10 %
GB	99,13 %	90,00 %
SVM	95,00 %	80,65 %
CNN	99,14 %	87,50 %
XGBoost	99,14 %	90,00 %

4-jadval

To'liqlik (Recall) ko'rsatkichlari natijalari

(Model barcha mavjud ijobiy holatlarning qanchasini to'g'ri aniqlay olganini ko'rsatadi)

Klassifikatsiya modeli	1-ma'lumotlar to'plami	2-ma'lumotlar to'plami
KNN	97,44 %	87,50 %
RF	98,97 %	85,61 %
LR	95,73 %	84,38 %
GB	97,44 %	84,38 %
SVM	97,44 %	78,12 %
CNN	98,29 %	89,77 %
XGBoost	98,29 %	84,38 %

Ekspirimental natijalar 3–4-jadvallar hamda 3-rasmda keltirilgan. O'tkazilgan tahlillar mashinali o'qitish modellarining, ayniqsa XGBoost va K-Eng yaqin qo'shnilar (KNN) algoritmlarining yurak kasalliklarini bashorat qilish jarayonida yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatdi.

Natijalar shuni tasdiqlaydiki, XGBoost modeli aniqlik, sezgirlik va umumiy barqarorlik ko'rsatkichlari bo'yicha boshqa modellar orasida eng yuqori natijalardan birini namoyon etdi. KNN algoritmi ham ma'lumotlar to'plamlarida yuqori samaradorlikni qayd etib, yurak-qon tomir kasalliklarini aniqlashda ishonchli klassifikatsiya modeli sifatida o'zini ko'rsatdi.

Mazkur natijalar Zhang va hammualliflar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar [8] bilan mos keladi hamda yurak kasalliklarini bashorat qilish sohasida XGBoost algoritmining samaradorligini yana bir bor tasdiqlaydi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari mashinali o'qitish texnologiyalarining tibbiy diagnostika tizimlarida qo'llanilishi kasalliklarni erta aniqlash va tashxislash aniqligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi (3-rasm).

3-rasm. Har ikkala ma'lumotlar to'plami bo'yicha mashinali o'qitish modellarining aniqlik ko'rsatkichlari

Har ikkala ma'lumotlar to'plamida ham qo'llanilgan modellar barqaror va yuqori samaradorlikni namoyon etib, yurak kasalliklarini bashorat qilishdagi natijadorligini tasdiqladi. Xususan, XGBoost modeli "Cardiovascular Heart Disease" ma'lumotlar to'plamida 98,50 % aniqlik ko'rsatkichi bilan eng yuqori natijalardan birini qayd etdi. Shuningdek, K-Eng yaqin qo'shnilar (KNN) modeli "Heart Disease Cleveland" ma'lumotlar to'plamida 91,80 % aniqlik darajasiga erishib, yuqori samaradorlikni namoyon etdi.

Aniqlik ko'rsatkichlarining yuqori bo'lishi modellarining ishonchliligini tasdiqlaydi hamda ularning yurak-qon tomir kasalliklarini tashxislashda samarali vosita sifatida qo'llanish imkoniyatini ko'rsatadi. Sog'liqni saqlash tizimida muhim ahamiyatga ega bo'lgan aniqlik darajasi modellar tomonidan yurak kasalligi holatlarini qanchalik to'g'ri aniqlash mumkinligini ifodalaydi.

Tahlil natijalariga ko'ra, XGBoost modeli 99,14 % aniqlik darajasi bilan yetakchi natijani ko'rsatdi. KNN modeli esa 96,55 % ko'rsatkich bilan undan keyingi o'rinni egalladi. Ushbu yuqori natijalar noto'g'ri ijobiy tashxislar sonini kamaytirishga hamda bemorlarning asossiz xavotirlanishining oldini olishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, aniqlik (Precision) va sezgirlik (Recall) o'rtasidagi muvozanatni ifodalovchi F1-ko'rsatkich ham XGBoost modelining yuqori samaradorligini tasdiqladi. Mazkur model ijobiy holatlarni o'tkazib yuborish xavfini minimallashtirish bilan birga, kasalliklarni aniqlashda yuqori natijalarni namoyon etdi. Jumladan, model birinchi va ikkinchi ma'lumotlar to'plamlarida mos ravishda 98,71 % va 91,80 % F1-ko'rsatkichlariga erishib, Precision va Recall o'rtasidagi muvozanatni samarali ta'minlay olishini ko'rsatdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Model tanlashning keng ko'lami yondashuvlari hamda ularning yurak kasalliklarini bashorat qilishdagi ahamiyatini tahlil qilish natijasida muhim ilmiy xulosalarga erishildi. Tadqiq etilgan modellar orasida K-Eng yaqin qo'shnilar (KNN) va XGBoost algoritmlari har ikkala ma'lumotlar to'plamida ham yuqori samaradorlikni namoyon etib, yetakchi modellar sifatida ajralib turdi. Mazkur algoritmlar yuqori aniqlik (Accuracy), aniqlik darajasi (Precision) hamda to'liqlik (Recall) ko'rsatkichlariga erishib, yurak-qon tomir kasalliklarini ishonchli tarzda tasniflash imkoniyatiga ega ekanligini ko'rsatdi.

Tadqiqot natijalari mashinali o'qitish va sun'iy intellekt texnologiyalarining tibbiyot sohasida, ayniqsa yurak-qon tomir kasalliklarini erta aniqlash va tashxislash jarayonlarida katta salohiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi. Xususan, XGBoost modelining yuqori samaradorlik ko'rsatkichlari uni yurak kasalliklarini bashorat qilishda eng istiqbolli algoritmlardan biri sifatida baholash imkonini beradi.

Kelgusida ushbu tadqiqotni yanada rivojlantirish maqsadida tibbiy tasvirlar (medical imaging) asosidagi ma'lumotlar to'plamlarini tadqiqot jarayoniga integratsiya qilish muhim ilmiy istiqbollardan biri hisoblanadi. Mazkur yondashuv tasvirlarga asoslangan yurak kasalliklarini bashorat qilish tizimlarining aniqligi, ishonchiligi va barqarorligini yanada oshirish imkonini beradi. Shuningdek, bir nechta algoritmlarning ustun jihatlarni uyg'unlashtiruvchi ansambl modellarini (ensemble models) qo'llash bashoratlash samaradorligini takomillashtirish, diagnostika aniqligini oshirish hamda tibbiy qaror qabul qilish jarayonlarini qo'llab-quvvatlashda istiqbolli va samarali yo'nalishlardan biri sifatida baholanadi.

Mazkur ish xorijiy ilmiy manbalar asosida tayyorlangan tahliliy-adabiy sharh hisoblanadi. Maqolada yurak-qon tomir kasalliklarini sun'iy intellekt va mashinali o'qitish algoritmlari yordamida erta aniqlash bo'yicha olib borilgan zamonaviy ilmiy tadqiqotlar tahlil qilindi. Xorijiy ilmiy manbalar asosida KNN, SVM, CNN, Random Forest, Gradient Boost hamda XGBoost algoritmlarining samaradorligi o'rganilib, ularning tibbiyot sohasidagi qo'llanilish imkoniyatlari yoritildi. Bundan tashqari, mavjud ilmiy tadqiqotlar natijalari qiyosiy tahlil qilinib, yurak-qon tomir kasalliklarini bashorat qilishda samarali yondashuvlar aniqlandi.

Mualliflar fikriga ko'ra, O'zbekiston tibbiyot muassasalarida yurak kasalliklarini erta aniqlash tizimlariga XGBoost va Random Forest modellarini integratsiya qilish diagnostika aniqligini oshirish hamda tashxislash samaradorligini yanada takomillashtirishga xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. El Naqa, I., & Murphy, M. J. *What Is Machine Learning?* Springer — Berlin/Heidelberg, Germany, 2015. — B. 3–11.
2. Sharean, T. M. A. M., & Johny, G. Deep learning models on heart disease estimation — a review // *Journal of Artificial Intelligence*. — 2022. — Vol. 4. — B. 122–130.
3. Bhardwaj, R., Nambiar, A. R., & Dutta, D. A study of machine learning in healthcare // *Proceedings of the 2017 IEEE 41st Annual Conference*. — IEEE, 2017.
4. Mohan, S., Thirumalai, C., & Srivastava, G. Effective heart disease prediction using hybrid machine learning techniques // *IEEE Access*. — 2019. — Vol. 7. — B. 81542–81554.
5. Singh, A., & Kumar, R. Heart disease prediction using machine learning algorithms // *Proceedings of the 2020 International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICE3)*. — Gorakhpur, India, 14–15-fevral 2020-yil. — IEEE, 2020. — B. 452–457.
6. Amiri, A. M., & Armano, G. Heart sound analysis for diagnosis of heart diseases in newborns // *APCBEE Procedia*. — 2013. — Vol. 7. — B. 109–116.
7. Liu, M., & Kim, Y. Classification of heart diseases based on ECG signals using long short-term memory // *Proceedings of the 2018 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)*. — Honolulu, HI, USA, 18–21-July 2018. — IEEE, 2018. — B. 2707–2710.
8. Zhang, S., Yuan, Y., Yao, Z., Wang, X., & Lei, Z. Improvement of the performance of models for predicting coronary artery disease based on XGBoost algorithm and feature processing technology // *Electronics*. — 2022. — Vol. 11. — Article 315.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100